

FISIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DE JOGADORES DE FUTEBOL DE ALTO RENDIMENTO NO PÓS – OPERATÓRIO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA)

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 08/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8419623

Wanderson Carlos Silva Mouzinho¹

Orientadora: Esp. Jéssica Farias Macedo²

RESUMO

A lesão do joelho é considerada uma das mais corriqueiras e uma das mais graves sofridas por jogadores de futebol, colocando em evidência a de ligamento cruzado anterior (LCA), com isso o objetivo deste artigo é analisar os protocolos fisioterapêuticos existentes para a recuperação de jogadores de futebol de alto nível no pós-operatório de ligamento cruzado anterior (LCA). Trata-se de um estudo de revisão integrativa, sobre atuação da fisioterapia na recuperação de jogadores de futebol de alto rendimento no pós-operatório de LCA. Foram pesquisados artigos disponíveis nas bases de dados Scielo, Pubmed, LILACS e Google Acadêmico. Dos quinze (15) artigos encontrados, sete (7) foram selecionados seguindo os critérios de seleção. Concluiu-se que a

reabilitação pós-operatório do LCA deve ser iniciado no dia seguinte a cirurgia, e os protocolos aplicados é de acordo com a necessidade individual de cada atleta.

Palavras-chaves: fisioterapia em atletas; protocolo fisioterapêutico de LCA; pós- operatório de LCA; jogadores de futebol com LCA.

ABSTRACT

Knee injuries are considered one of the most common and one of the most serious injuries suffered by football players, highlighting the anterior cruciate ligament (ACL). Therefore, the objective of this article is to analyze the existing physiotherapeutic protocols for the recovery of players. high-level football after anterior cruciate ligament (ACL) surgery. This is an integrative review study on the role of physiotherapy in the recovery of high- performance football players after ACL surgery. Articles available in the Scielo, Pubmed, LILACS and Google Scholar databases were searched. Of the fifteen (15) articles found, seven (7) were selected following the selection criteria. It was concluded that post- operative ACL rehabilitation should begin the day following surgery, and the protocols applied are in accordance with the individual needs of each athlete.

Keywords: physiotherapy in athletes; ACL physiotherapeutic protocol; ACL postoperative period; football players with ACL.

1 INTRODUÇÃO

Os jogadores de futebol de alto nível sofrem mais lesões do que jogadores amadores, devido a maior exigência física nos campeonatos e nas posições em que jogam (NITTA, 2021). As lesões de joelho em jogadores de futebol possuem índices elevados comparados a outras lesões e esportes, isso ocorre pelo fato do jogador de futebol ter uma maior exposição ao choque dessa articulação nos campeonatos ou elevadas cargas durante o treino no qual os jogadores estão habitualmente expostos (NETO, 2021).

A lesão do joelho é uma das lesões mais frequentes e uma das mais graves vivenciadas pelos jogadores de futebol, onde se destaca o ligamento cruzado anterior (LCA) como um dos ligamentos do joelho que mais sofre lesão (BRITO, 2018).

Quando um jogador de futebol de alto nível sofre essa ruptura, a maior preocupação é o retorno ao esporte. Sendo assim, a fisioterapia é de suma importância no período de internação hospitalar, tanto no pré quanto no pós-operatório, para prevenção dos efeitos da imobilidade com objetivo de otimizar a independência funcional do paciente (GOMES, 2018).

O pós-operatório de qualquer tipo de lesão é sempre uma das maiores preocupações dos atletas de alto nível. Afinal, é um período difícil, que pode piorar se o atleta não realizar os tratamentos fisioterapêuticos necessários, de forma adequada principalmente quando a cirurgia se refere ao rompimento de LCA, é um processo de recuperação longa, se faz necessário um certo cuidado com qual protocolo o profissional vai utilizar na recuperação do atleta.

A reabilitação fisioterapêutica de jogadores de futebol em alto nível na fase pós-operatória da cirurgia de LCA deve ser planejada de acordo com a fase em semanas que o jogador se encontra de acordo com seu esforço muscular, programas de exercícios, treinos de mobilidade articular, treino de função e propriocepção e melhora da manutenção da amplitude do movimento (VIEIRA, 2018).

É de suma importância a reabilitação fisioterapêutica em jogadores de alto nível, pois as principais causas de novas lesões de LCA são: por pressão, a falta de equilíbrio ao chutar ou cabecear uma bola alta, contato direto com perna ou joelho lesionado (WALDÉN, 2018).

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, sobre atuação da fisioterapia na recuperação de jogadores de futebol de alto rendimento no pós-

operatório de LCA. Foram pesquisados artigos disponíveis nas bases de dados Scielo, Pubmed, LILACS e Google Acadêmico com as seguintes palavras-chaves: fisioterapia em atletas; protocolo fisioterapêutico de LCA; pós-operatório de LCA; jogadores de futebol com LCA.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos publicados entre os anos de 2018 e 2023, nos idiomas português e inglês, que abordassem o tema fisioterapia no pós-operatório de reconstrução do LCA em atletas de alto nível. Os critérios de exclusão foram: artigos que estejam em idiomas que não sejam português e inglês, resultados ou dados que foram encontrados em indivíduos não atletas, e de outras modalidades esportivas, artigos que não abordassem os benefícios indicados nos critérios de inclusão, artigos duplicados e incompletos que não são disponibilizados na íntegra. Dos artigos encontrados nas bases de dados foram lidos seus resumos, os que se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão foram separados e lidos na íntegra para saber se o teor do conteúdo se encaixava verdadeiramente nos critérios para assim compor este artigo.

3 RESULTADOS

O levantamento de dados bibliográfico totalizou a seleção cerca de quinze (15) artigos acerca do assunto. Destes somente sete (7) foram selecionados seguindo os critérios de seleção descritos no método da pesquisa.

Aut or, An o,	Palavra s – chave	Objetivo	Mé tod os	Resultados
FIG UEI RA et al,	Fisioter apia imediat a; Pós- operató	Mostrar e analisar a importância da fisioterapia imediate no pós-	Rev isão inte gra tiva	A fisioterapia imediata e fundamental é eficaz nos pós- cirúrgicos de LCA. Com a concordância do ponto de vista dos autores, há uma

2022	rio; LCA; Lesão.	operatório de LCA, com objetivo de comparar os métodos de tratamentos aplicados na reabilitação de pós-operatório imediato de LCA, bem como, o conhecimento no campo científico do atendimento fisioterapêutico especializado em 48 horas, objetivando o bem-estar, a qualidade de vida e a prevenção.		relevância significativa na reabilitação do paciente imediata desde a primeira sessão 48 horas após a cirurgia, com isso é possível acelerar o tempo de tratamento com a obtenção de resultados, a partir da primeira sessão, como diminuição de dor e edemas prevenido lesões resultantes por imobilização.
SA NT OS et al, 2022	Protocolo. Reabilitação. Protocolo fisioterapêutico.	Abordar os protocolos de atuação do fisioterapeuta para tratamento e recuperação pós operatória do rompimento total do	Revisão integrativa da literatura	Conclui-se que diferentes protocolos podem ser aplicados com o intuito de reabilitar o atleta de futebol profissional, a definição do tratamento ideal

	LCA. Avaliação funcional	ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol profissionais		devem considerar a gravidade da lesão, se há outras lesões associadas, as limitações do paciente e as indicações médica, devendo assim ser definido um protocolo individual e diferenciado para cada caso visando a melhor resposta e a retomada do mesmo à prática esportiva de forma próxima ao que anteriormente era sua atuação ou até mesmo de forma ainda melhor de acordo com a resposta e novos treinamentos aplicados durante o processo de reabilitação.
SO UZ A et al , 2022	Fisioterapia desportiva, Lesões no futebol, Ligame	O objetivo analisar a atuação fisioterapêutica na lesão de ligamento cruzado anterior	Revisão Bibliográfica	Ficou evidente que a fisioterapia é importante na reabilitação do LCA independente da conduta escolhida. Conforme os estudos

nto
cruzad
o
anterior
.

em atletas de
futebol,

selecionados, há
uma predileção pelo
tratamento cirúrgico
e são dois tipos de
protocolos adotados
para a reabilitação
do LCA no pós-
operatório: o
tradicional e o
acelerados, que tem
como principais
recursos a
cinesioterapia, a
hidroterapia,
crioterapia,
eletroterapia, treinos
de equilíbrios e
propriocepção, para
o fortalecimento os
exercícios de CCF e
CCA.

Os resultados
mostraram que são
tratamentos eficazes
a reabilitação
tradicional
associada a um
protocolo de
vibração de corpo
inteiro na frequência
ideal, a reabilitação
baseada em critérios
objetivos, a
estimulação elétrica

				funcional, a utilização da mobilização imediata do joelho, o treinamento de força/neuromuscular e a reabilitação supervisionada.
SILVA, 2022	Ligamento Cruzado Anterior. Lesão do Ligamento Cruzado Anterior. Intervenções Fisioterapêuticas nas lesões do LCA	Mostrar os diferentes protocolos fisioterapêuticos na recuperação de lesão de LCA.	Revisão integrativa da literatura de natureza qualitativa	Concluiu-se que a escolha do método de diagnóstico e do perfil do tratamento vai ser feita de acordo com as necessidades e perfil do paciente. Nível da lesão, idade, características físicas são alguns fatores que irão direcionar a melhor escolha para o paciente, visando assim proporcionar um processo de reabilitação adequado.
SILVA et al,	Ligamento cruzado	Expor que tipos de protocolos são utilizados para a	Revisão integrativa	Os protocolos de reabilitação acelerada são mais eficazes, pois

2020	anterior . Protocolos de Reabilitação. Avaliação funcional do joelho	reabilitação fisioterapêutica de lesão de LCA.	gratuita	atende, mas pretensões do atleta profissional, que é retornar à prática de esportes com um desempenho semelhante ou superior à lesão anterior.
SILVA et al, 2020	Joelho, jogador de futebol, ligamento cruzado anterior , reabilitação e fisioterapia.	Realizar uma revisão da literatura, a fim de mostrar como os jogadores de futebol estão suscetíveis a terem lesões no ligamento cruzado anterior (LCA)	Revisão bibliográfica	Concluiu-se que a fisioterapia tem um grande papel tanto antes do jogador sofrer a lesão como depois dele já ter sofrido a lesão, é de suma importância que haja orientações e informações sobre os cuidados que os jogadores de alta performance devem ter para não virem a sofrer lesões, pois a mesma pode trazer perturbações, desconforto e até mesmo dificuldades cognitivas, podendo levar o jogador a perder rendimento em campo pelo fato da lesão

4 DISCUSSÃO

Figueira et al (2022) em seu estudo afirma que embora haja necessidade de um tratamento contínuo para que o paciente/atleta alcance a recuperação completa, o período pós-operatório da reabilitação fisioterapêutica do LCA contralateral, o autor salienta ainda que quando o paciente faz o uso de exercícios resistidos isotônico unilateral é resultado é mais eficaz quanto a forma bilateral para que se tenha uma performance muscular melhor entre os membros doador e receptor de simetria.

Santos et al (2022) afirma que os jogadores que sofreram lesão de LCA não conseguem voltar a uma rotina de treino sem o auxílio de fisioterapia, salienta ainda que é de sua importância os protocolos fisioterapêuticos para a recuperação total e ou regeneração da LCA. Em seu estudo, Santos identificou que os métodos mais utilizados no pós-operatório de LCA são: Eletroterapia, Hidroterapia, Cinesioterapia, Crioterapia e Termoterapia. O autor salienta ainda que esses métodos são indispensáveis para que o atleta retorne a sua prática esportiva mais rápido e recuperado.

Souza et al (2022) concorda com os autores acima e em seu estudo diz que a intervenção fisioterapêutica é de suma importância no pós-operatório de uma cirurgia de LCA, pois reduz o quadro algico, prevenindo as juntas, aprimorando assim o tônus do quadríceps, minimizando assim o tempo de recuperação e aligeirando o retorno da funcionalidade do paciente. Santos afirma ainda que é necessário a utilização do protocolo fisioterapêutico para prevenir futuras lesões, em que os pacientes devem seguir para continuar fortalecendo para prevenir lesão e manutenção do quadro.

Souza et al (2022) mostrou em seu estudo que os protocolos de fisioterapia usados no pós-operatório de LCA são iniciados imediatamente após a cirurgia, onde as alternativas mais eficientes são a reabilitação tradicional voltada para um protocolo de vibração do corpo inteiro numa frequência ideal, o autor citou ainda a reabilitação que toma

como base critérios ou seja, o objetivo do atleta que é voltar o mais rápido para sua prática esportiva. Souza salienta outros tratamentos eficientes que são a estimulação elétrica neuromuscular e o movimento passivo contínuo.

Silva (2022) o autor diz que o trabalho do fisioterapeuta é de suma importância no pós-operatório de lesões de LCA, pois é somente com o protocolo fisioterapêutico que o atleta pode alcançar a recuperação total da lesão, o autor afirma ainda que o método utilizado varia de acordo com o perfil do paciente, onde a idade, características físicas são fatores importantes para direcionar qual melhor protocolo a ser utilizado pelo fisioterapeuta, visto que o protocolo não visa somente a recuperação mais a prevenção de futuras lesões.

Assim como os outros autores Silva et al (2020) diz que os protocolos fisioterapêuticos iniciados imediatamente pós-operatório é de suma importância da recuperação de lesões de LCA, pois os protocolos visam o ganho da força muscular sem comprometer a cirurgia realizada, sempre respeitando o limite do atleta. Silva em seu estudo afirma que os protocolos fisioterapêuticos que focam na reabilitação acelerada são mais eficazes, pois suprem a necessidade do atleta em retornar o mais rápido possível para sua prática esportiva com desempenho superior ou igual antes da lesão.

Silva et al (2020) em seu estudo mostra que a reabilitação pós-operatório do LCA deve ser iniciada logo no dia seguinte após a cirurgia, por meio da crioterapia que tem como objetivo reduzir o edema e exercícios que ajudem a manter ou ganhar amplitude de movimento ativo do joelho. Os autores afirmam ainda que as primeiras semanas de reabilitação são de suma importância, visto que é nesse período que ocorre a cicatrização da inserção, é necessário ainda a conscientização para utilização de muletas nas primeiras semanas para que não haja uma sobrecarga de peso sobre a lesão.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a reabilitação pós-operatório do LCA deve ser iniciado no dia seguinte a cirurgia, e os protocolos aplicados é de acordo com a necessidade individual de cada atleta, pois alguns conseguem ter uma melhora mais rápida e outros mais lentos, por este motivo os protocolos fisioterapêuticos são individuais.

No geral os protocolos fisioterapêuticos focam não somente na recuperação dos atletas mais também na prevenção de futuras lesões.

REFERÊNCIA

BRITO, J.; SOARES, J.; REBELO, A.N. **Prevenção de lesões do ligamento cruzado anterior em futebolistas.** Rev Bras Med Esporte – V. 15, N.1 – Jan/Fev, 2018.

FIGUEIRA, V. L. G. .; SILVA JÚNIOR, J. A. da . **The importance of immediate physical therapy in the postoperative period of the anterior cruciate ligament.** Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 1, p. e52111125450, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i1.25450. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25450>. Acesso em: 02 jul. 2023.

GOMES, A.O; RAMOS, W.R.; DALFIOR, C.A.P.; CAVALCANTE, M.G.; ABREU, I.R.L.B.; ABRÃO, F.C. **Protocolo fisioterapêutico aplicado no pós-operatório imediato para recuperação acelerada de pacientes submetidos à procedimentos operatórios torácicos no Hospital Santa Marcelina – Itaquera (PROSM): estudo clínico randomizado.** Rev Pesq Fisio. 2018;8(2):279-286. doi: 10.17267/2238- 2704rpf.v8i2.1896

MELO, L.M.B. **Quais os instrumentos de pesquisa?** Universidade Federal de Minas Gerais, 2021

FEITOZA, NETO, J. T.; SIMIEMA, G. C.; SOUZA, T. H. da S.; COSTA, V. B.; LIMA, I. A. B. **Injuries to the knee structures in soccer**. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 14, p. e294101422216, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.22216. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22216>. Acesso em: 10 de abril 2023.

NITTA, C. T.; BALDAN, A. R.; COSTA, L. P. D. B.; COHEN, M.; PAGURA, J. R.;

ARLIANI, G. G. **Epidemiologia das lesões do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol do campeonato brasileiro**. Acta Ortopédica Brasileira, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/aob/a/5cPB87n3CSLm6yGRCWB57XP/abstract/?format=html&lang=pt> Acessado em: 10 de abril às 15 horas.

SANTOS, G. B.; FERREIRA, T.V. **Atuação da fisioterapia no pós operatório do rompimento total do ligamento cruzado anterior em jogadores profissionais de futebol**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.8.n.05. maio. 2022. ISSN – 2675 – 3375

SOUZA, G. L. F. LANÇONI, A. S. **A atuação fisioterapêutica na lesão de ligamento cruzado anterior em atletas de futebol**. Paraná, 2022.

Disponível em: <https://www.fap.com.br/banco-tc/fisioterapia/2022/FIS2022020.pdf> acessado em 01 de jul. de 2023 às 20:00 horas.

SOUZA, R. R.; MOURA, A.J.; OLIVEIRA, D.F.L; VALE, T.S.; OLIVEIRA, A.S.; ,

SILVA, T.M.; VELOSO JÚNIOR, P.H.H. Abordagens fisioterapêuticas no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Science, 1(11), 17-26, 2022. ISSN: 2764-3417

SILVA, T. A. **Intervenção fisioterapêutica na lesão do ligamento cruzado anterior em atletas futebolistas**. 2022.

Disponível em:

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/23451/1/TIAGO%20DE%20ARA%C3%9AJO%20SILVA%20-%20UNIAGES%20%28RUNA%29.pdf> Acessado em 05 de jul. de 2023 às 23:00 horas.

SILVA, B.D. L.B.; OLIVEIRA, K.P. **Reabilitação fisioterapêutica no pós-operatório do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol.** v. 2, n.4, p. 1-12, 2020 ISSN: 2675-343X Disponível

em: <http://amazonlivejournal.com/wp-content/uploads/2020/11/REABILITA%C3%87%C3%83O-FISIOTERAP%C3%8AUTICA-NO-P%C3%93S-OPERAT%C3%93RIO-DO-LIGAMENTO-CRUZADO-ANTERIOR-EM-JOGADORES-DE-FUTEBOL.pdf>

Acessado em 04 de jul. de 2023 às 21:00 horas.

SILVA, T.S.L.; SILVEIRA, T.S.; FORTINO, E. **Atuação do fisioterapeuta com jogadores que tiveram lesões no ligamento cruzado anterior.** Revista Perspectiva: Ciência e Saúde, Osório, V. 5 (3): 96-104, Dez 2020

VIEIRA, G. **Análise da assimetria de força muscular após seis meses de pós-operatório do ligamento cruzado anterior.** 2018. Disponível em: <https://docplayer.com.br/43748441--lesoes-de-ligamento-cruzado-anterior-analise-de-periodicos-nacionais-resumo.html> Acessado em : 10 de abril de 2013 às 14 horas.

WALDÉN, M.; KROSSHAUG, T.; BJORNEBOE, J.; ANDERSEN, T. E., FAUL, O.;

HÄGGLUND, M. **Three distinct mechanisms predominate in non-contact anterior cruciate ligament injuries in male professional football players:** a systematic video analysis of 39 cases. British journal of sports medicine, 49(22), 1452-1460. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25907183/> Acessado em: 04 de abril de 2023 às 12 horas.

¹ Graduando do curso de Fisioterapia – Centro Universitário do Norte (UNINORTE) Escola de Ciências da Saúde.

² Professora Especialista em Fisioterapia Neurofuncional – Centro Universitário do Norte (UNINORTE) Escola de Ciências da Saúde.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil